

CURRICULUM VITAE

Nicolas ANDRE, 45 ans, pacsé, 2 enfants

11/04/1977

Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie
Bureau 123
9 Avenue du Colonel Roche
31028 Toulouse Cedex 4
+33 5 61 55 83 70

Nationalité française
nicolas.andre@irap.omp.eu

Expérience

- 01/2013 - Chargé de Recherche 1^{ère} classe au CNRS
Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP)
Groupe Planètes, Environnements et Plasmas Spatiaux (PEPS)
- 01/2011-12/2012 Chargé de Recherche 2^{ème} classe au CNRS
Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP)
Groupe Géophysique Planétaire et Plasma Spatiaux (GPPS)
- 01/2009-12/2010 Chargé de Recherche 2^{ème} classe au CNRS
Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements (CESR)
Groupe Système Solaire
- 07/2006-12/2009 Post-doctorat à l'Agence Spatiale Européenne (ESA), Pays-Bas
Département Recherche et Soutien Scientifique (RSSD)
Superviseur : Jean-Pierre Lebreton
- 01/2006-06/2006 Post-doctorat au Mullard Space Science Laboratory (MSSL), Angleterre
Département Sciences Planétaires
Superviseur : Andrew J. Coates
- 01/2003-12/2005 Post-doctorat au Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements (CESR)
Groupe Système Solaire
Superviseur : Michel Blanc

Formation

- 09/2000-11/2003 Doctorat Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de l'Espace
Centre d'Etude Spatiale des Rayonnements,
Université Paul Sabatier III, Toulouse
Directrice de thèse : Katia Ferrière (Laboratoire d'Astrophysique de
Toulouse et de Tarbes, Observatoire Midi-Pyrénées, Toulouse)
Ondes et instabilités basse-fréquence dans un plasma gyrotrope.
Application à l'instabilité d'interchange dans les magnétosphères des
planètes géantes
<http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00010486/>
Mention Très Honorable
- 1997-2000 Ecole Nationale de l'Aéronautique et de l'Espace,
Véhicules et sous-systèmes spatiaux
SUPAERO (<http://www.isac.fr>), Toulouse
- 1999-2000 DEA d'Astrophysique, Planétologie et Technique Spatiale,
Option Planétologie, Université Paul Sabatier III, Toulouse

Enseignement

2019 -	Cours 2h30 Planètes géantes/Cassini-Huygens/Instruments plasma Module 2A Techniques Spatiales à ISAE, Toulouse Responsable de la formation : David MIMOUN, ISAE
2012 -	Cours 2h30 Planètes géantes/Cassini-Huygens/Instruments plasma Module 2A Techniques Spatiales à ISAE, Toulouse Responsable de la formation : David MIMOUN, ISAE
2011 et 2012	Cours 2h00 Techniques d'exploration des planètes géantes Module d'ouverture L3 Exploration Spatiale du Système Solaire Université Paul Sabatier III, Toulouse Responsable de la formation : David BARATOUX, IRAP
2010 et 2011	Cours/Séminaire 2h00 Les planètes géantes et leurs satellites Master 2 Astrophysique Université Paul Sabatier III, Toulouse Responsable de la formation : Geneviève SOUCAIL, IRAP
2016, 2021	Membre du jury de Projet d'Initiation à la Recherche Master 1 Astrophysique et Techniques Spatiales, Université Toulouse III
2020	Rapporteur de la thèse de Frederik Johansson, IRF Uppsala, Suède

Projets d'Initiation à la Recherche Master 1 Astrophysique et Techniques Spatiales, Université Paul Sabatier III, Toulouse (équivalent à ~ 15 à 20 HETD)

Responsable de la formation : **Frédéric PALETOU, IRAP ; Hervé CARFANTAN, IRAP**

02-05/2022	Chloe BARJOU-DELAYRE et Coralie FOUCHER Double survol de la magnétosphère induite de Vénus par les missions Solar Orbiter et BepiColombo les 9 et 10 août 2021
02-05/2021	Mélanie BOLLE, Maxime TARASSE, Jonathan OERS Etude des populations de particules chargées au voisinage de la comète Churyumov-Gerasimenko
02-05/2018	Lucas VANRENTERGHEM Background noise of charged particle spectrometers due to solar events around Mercury
02-05/2016	Alexandre BERVILLE, Gaëlle LE BRETON, Ludovic CAVORZIN Variations spatiales et temporelles des geysers d'Encelade
02-04/2015	Aurélien PROVOT, Guillaume TAPIA, Guillaume CAZALET, Arnaud VALCARCEL L'hypnotisant pôle Nord de Saturne
02-04/2014	Brendan JEHANNIN Mise en fonctionnement d'un récepteur RADIOJOVE pour l'observations des émissions radio de Jupiter
04-06/2012	Clément GAZZINO et Morgane STECKIEWICZ Le problème de la dynamo magnétique de Mercure en présence d'un champ magnétique extérieur : contraintes apportées par les observations de MESSENGER

04-06/2012	Maxime BORDOUX, Adrien GUEROU, Wilhem ROUX, Ilane SCHROETTER Structure de la magnétosphère de Mercure à l'aide de données NASA/MESSENGER
04-06/2012	Emmanuel FIDRYCH, Alexis MONIER et David QUENARD Etude de la structure du magnétodisque de Jupiter
04-06/2011	Jian-Ying DO, Elodie GARAUULT, Zoé LAFOREST Caractérisation des surfaces et des atmosphères planétaires par la mesure de leurs ions en filiation : le cas lunaire et applications à Rhéa et Dione
04-06/2011	Jonathan BARATA, Jessica FERNANDEZ, William CHANTEREAU Chargement des surfaces planétaires du Système Solaire
04-06/2010	Arnaud BETH, Guillaume BONSANG, Benjamin BUZON, Emilie LARROQUE Champ magnétique interplanétaire en amont des planètes du système solaire : comparaison des observations des missions spatiales avec le modèle de Parker
04-06/2010	Jean-Baptiste BANET, Sigfried MEUNIER, Benjamin RIHOUX Etude de l'influence de Titan sur la magnétosphère de Saturne à l'aide des données de la mission Cassini

Encadrement

Postdoctorants

12/2021 -	Mathias ROJO Interactions plasma-poussière au voisinage de la comète 67P et application à la mission Comet Interceptor
04/2021-09/2022	Moa PERSSON Echappement de la magnétosphère induite de Vénus
05/2019-05/2022	Sae AIZAWA Interactions vent solaire perturbé et magnétosphère de Mercure
05/2018-12/2021	Alexander GRIGORIEV Caractérisation des détecteurs MicroChannel Plates de l'instrument JUICE/PEP pour la mission JUICE
01-04/2019	Quentin NENON Interactions gaz-neutre-plasma dans le tore d'Europa
02/2016-02/2018	Mika HOLMBERG Variations saisonnières dans la magnétosphère de Saturne
01/2014-12/2016	Chihiro TAO Couplages magnétosphère-ionosphères à Jupiter et Saturne
02/2012-02/2013	Olga GUTYNSKA Etude des modes miroir dans la magnétogaine de Saturne à l'aide des données de Cassini-Huygens

HDR (soumise)

Structure et dynamique des magnétosphères planétaires, Université Paul Sabatier, soumise à la première commission le 02/09/2022

Thèses

- 10/2022 - Directeur (100%) de la thèse de Doctorat Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de l'Espace, Université Toulouse III
Jonas RABIA
Caractérisation des interactions plasma des lunes Galiléennes avec la magnétosphère de Jupiter: Analyse des données multi-instruments de Juno et préparation de l'analyse des données de JUICE
- 10/2020 - Co-directeur (50%) avec Pierre DEVOTO de la thèse de Doctorat Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de l'Espace, Université Paul Sabatier III, Toulouse
Erwan BERTHOME
Development of detection chain for a low energy threshold particle detector for the study of Neptune and Uranus plasma environments
- 10/2014-10/2017 Co-directeur (33%) de thèse de Doctorat Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de l'Espace, Université Toulouse III
Morgane STECKIEWICZ
The nightside ionosphere of Mars unveiled by suprathermal electron depletions
<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01844304>
- 01/2008-04/2009 Encadrement de la troisième année de thèse de Doctorat Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de l'Espace, Université Paul Sabatier III, Toulouse
Patricia SCHIPPERS
Etude de l'équilibre et de la circulation des populations d'électrons dans la magnétosphère de Saturne à l'aide des données multi-instrumentales de la sonde Cassini-Huygens
<http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00410431/en/>

Master 2

- 02/2022-07/2022 Co-Encadrement avec Michel Blanc d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse III
Jonas RABIA
Caractérisation des interactions plasma des lunes Galiléennes avec la magnétosphère de Jupiter : Analyse des données multi-instruments de Juno et préparation de l'analyse des données de JUICE
- 02/2022-07/2022 Co-Encadrement avec Michel BLANC d'un stage Master 2 Recherche Ecole Normale Paris Saclay, Paris
Marie DEVINAT
Modelling radial transport in the magnetospheres of Jupiter and Saturn and its coupling to planetary rotation
- 03/2022-08/2022 Co-Encadrement avec Sae AIZAWA d'un stage Master 2 Recherche Physique fondamentale et applications, Université Orléans
Maria Chloi KATROUGKALOU
Study of the Venusian induced magnetosphere under extreme solar wind conditions and characterization of its atmospheric escape
- 03/2022-08/2022 Co-Encadrement avec Sae AIZAWA d'un stage Master 2 Aerospace Engineering, ISAE, Toulouse

- Erwan JARIEL
Adaptation d'une technique multi-grille dans un code de simulation numérique interactions Soleil-Vénus
- 04/2021-08/2021 Co-encadrement avec Henry-Claude SERAN d'un stage Master 2 Systèmes Embarqués, Université Toulouse III Bruno MOUTOUNAICK
Développement du FPGA de l'instrument LEES pour la mission Comet Interceptor
- 02/2021-08/2021 Co-Encadrement avec Michel BLANC d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse III
Noe CLEMENT
Magnetic coupling of the magnetospheres of Saturn to planetary rotation
- 02/2021-07/2021 Co-encadrement avec Sae AIZAWA d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse III
Thibault MENEZ
Développement d'un code de simulation numérique hybride pour l'étude des interactions Soleil-Vénus
- 02/2021-07/2021 Encadrement d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Université Joseph Fourier Grenoble
Basile ROUX
Interactions vent solaire - magnétosphère de Jupiter
- 02/2021-07/2021 Co-encadrement avec Michel BLANC d'un stage Master 2 Recherche Ecole Polytechnique
Saria AL SAATI
Magnetic coupling of the magnetospheres of Jupiter to planetary rotation
- 04/2015-07/2015 Encadrement d'un stage Master 2 AESS ISAE
Saumya LOKHANDWALA
Etude du champ magnétique de Saturne
- 02/2015-07/2015 Encadrement d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse III Thomas RONNET
Interaction sub-alvéenique des lunes de Jupiter et Saturne avec leur magnétosphère
- 03/2014-06/2014 Encadrement d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse III Morgane STECKIEWICZ
Variation saisonnière de la position de la couche neutre de plasma dans la magnétosphère de Saturne
- 03/2012-09/2012 Encadrement d'un stage Master 2 Professionnel Techniques Spatiales en Instrumentation, Université Toulouse III
Abdelkader BENSIKHALED
Radiation shielding design and testing for a suite of plasma sensors for the JUICE mission
- 05/2011-09/2011 Encadrement d'un stage Master 2 Professionnel Techniques Spatiales en Instrumentation, Université Toulouse III
Tobias RUDOLPH
Spacecraft-plasma interaction modelling for EJSM

03/2011-07/2011	Encadrement d'un stage Master 2 Professionnel Techniques Spatiales en Instrumentation, Université Toulouse III Jean-Baptiste BANET Radiation shielding design and optimization of an electron detector for the exploration of Jupiter's magnetosphere
03/2010-06/2010	Encadrement d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse III Thomas NAVARRO Etude des oscillations périodiques du champ magnétique dans la magnétosphère de Saturne
03/2006-06/2006	Encadrement d'un stage Master 2 Recherche Astrophysique, Sciences de l'Espace, Planétologie, Université Toulouse III Patricia SCHIPPERS Modélisation 2D de la distribution des populations d'ions et d'électrons dans la magnétosphère de Saturne

Césure / Master 1

03/2022-07/2022	Co-encadrement avec Quentin NENON césure ISAE Aurélien DENIAU Protons réfléchis par la surface de Phobos avec MAVEN
10/2021-03/2021	Co-encadrement avec Moa PERSSON césure ISAE Claire SIGNOLES Variabilité de la magnétosphère induite de Vénus
02/2018-06/2018	Co-encadrement du stage de fin d'études ESTACA Anne DELAFORTRIE Conception mécanique LEES mission Comet Interceptor
02/2017-06/2017	Césure école d'ingénieur ESTACA David GAUDIN Design du cubesat EPIC Europa Plasma Interaction
02/2016-06/2016	Co-encadrement avec Michel BLANC césure ISAE William DESPRATS Orbitographie mission Joint Europa Mission
05/2016-07/2016	Encadrement du stage 4A INSA Toulouse Gabriel DURAN CARDENAS Compensation magnétique du banc de calibration CALIPSO

Licence / IUT

06/2016-07/2016	Co-encadrement avec Morgane STECKIEWICZ d'un stage IUT Mesures Physiques, Université Toulouse III Baptiste PERPERE Calcul des moments des électrons avec MAVEN/SWEA
07/2015-08/2015	Co-encadrement avec Eric LE COMTE stage d'IUT Jean-Baptiste FUMEY Pilotage des déplacements du canon à électrons du banc de calibration CALIPSO 1
06/2013-07/2013	Encadrement stage de Licence Parcours Astrophysique Alexis GARNIER Identification automatique des régions magnétosphériques à Saturne à l'aide de l'outil AMDA

Activités éditoriales

2019-2021	Co-éditeur du livre “Magnetospheres in the Solar System”, Wiley, doi:10.1002/9781119815624, 2021
2018	Editeur invité pour le numéro special de Journal of Atmospheric & Solar-Terrestrial Physics on « Planetary space Weather »
01/2012-12/2014	Editeur assistant au Journal of Geophysical Research – Space Physics, American Geophysical Union
2011-2012	Editeur de la newsletter du projet européen FP7 Europlanet-RI http://www.europlanet-ri.eu/newsletter
2009	Editeur invité pour le numéro special de International Journal of Astrobiology, ESLAB 2008 Symposium on ‘Cosmic Cataclysms and Life’, Volume 8, Issue 3, p. 145-146, 2009

Propositions instrumentales R&T CNES financées

2020-2021	Responsable R&T Active Monitor Box of Electrostatic Risks for Galileo
2020-2022	Membre R&T Carte Haute-tension nouvelle génération
2017-2019	Responsable R&T Spectrométrie neutre nouvelle-génération

Responsabilités instrumentales avec contributions hardware sélectionnées

2022 -	Co-Investigateur i-ESA mission Helioswarm, NASA PI: Benoît Lavraud, LAB
2020 -	Co-PI Dust, Fields and Particles (DFP) mission Comet Interceptor, ESA PI: Hanna ROTHKAEHL, CBK Varsovie Responsable scientifique de LEES, Low-Energy Electron Spectrometer
2020 -	Co-I Mass Analyzer for Neutrals in a Coma de Comet Interceptor, ESA PI: Martin RUBIN, Univ. Bern
2018 -	Co-Investigateur consortium SWA mission Solar Orbiter, ESA PI: Christopher OWEN, MSSSL, UK
2013 -	Lead Co-I consortium Mercury Plasma Particle Experiment (MPPE) mission BepiColombo PI: Yoshifumi SAITO, ISAS Responsable scientifique et technique Mercury Electron Analyzer (MEA)
2013 -	Co-I consortium Particle Environment Package (PEP) mission JUICE, ESA PI: Stas BARABASH, IRF Kiruna Responsable scientifique contribution hardware IRAP à JENI (Jupiter Energetic Neutrals and Ions) et JDC (Jupiter Dynamics and Composition)
2013 -	Co-I consortium Radio Plasma Wave Instrument (RPWI) de JUICE, ESA PI: Jan-Erik WAHLUND, IRF Uppsala
2013 -	Responsable scientifique de la plateforme CALIPSO (CALibration d'Instruments Particules et Services d'Observations) de l'IRAP

Responsabilités instrumentales avec contributions hardware non-sélectionnées

2022	Co-I mission CASTALIA+ AO M7 Voyage 2050 ESA PI: Carsten GUETTLER, MPS Fourniture des hautes-tensions pour le spectromètre d'ions
2022	Co-proposant principal mission MOONRAKER AO M7 Voyage 2050 PI: Olivier MOUSIS, LAM Responsable du Plasma Package
2020-2021	Lead Co-I consortium Plasma Science Package (PSP) mission TRIDENT, Discovery NASA PI: Stas BARABASH, IRF Kiruna, Suède Responsable de la fourniture des coupelles de Faraday
2019-2020	Lead Co-I consortium Charged Particle and Neutral Particle Analyzer, mission Zheng'E, CNSA PI : Qiuguang ZONG, Université de Pékin, Chine Responsable spectromètre d'électrons et spectromètre de masse ionique
2018-2019	PI instrument VESPA (Venus Energetic Solar Particle Analyzer) mission Shukrayaan-1 vers Vénus, ISRO
2018-2019	Co-I mission IMAP, NASA PI : Adam SZABO, NASA/GSFC, USA Responsable de la fourniture des surfaces de conversion de l'instrument HELIX/HELENA du GSFC
2014-2015	Lead Co-I consortium ICEPIC In-situ Characterization of Europa's Particles, Plumes, and Induction Currents mission Europa Clipper, NASA PI: Mehira DESAI, SwRI, USA Responsable de la fourniture des coupelles de Faraday
2009-2012	PI consortium ChargEd Particle Analyzers for Galilean Environments (CEPAGE) mission JUICE, ESA

Propositions de missions ou d'observations scientifiques sélectionnées

2019 -	Membre mission Comet Interceptor, AO F2 Cosmic Vision, ESA PI: Geraint JONES, MSSL, UK
2005-2006	Lead Co-I mission LAPLACE, AO L1 Cosmic Vision, ESA PI: Michel BLANC, CESR

Propositions de missions scientifiques non-sélectionnées ou en développement

2022	PI mission Proserpine AO M7 Voyage 2050, ESA
2022 -	CoI mission M-MATISSE AO M7 Voyage 2050, ESA PI: Beatriz SANCHEZ-CANO, Univ. Leicester Responsable de l'instrument Solar Particle @ Mars
2022	Co-PI mission STELLA AO M7 Voyage 2050, ESA PI: Stas BARABASH, IRF Kiruna
2022 -	Membre mission CALICO AO M7 Voyage 2050, ESA PI: Axel HAGERMANN, Univ. Lulea
2020-2022	Membre mission SPEED, CNES, Phase 0 PI: François LEBLANC, LATMOS Responsable de l'instrument Energetic Particle Instrument

2019	Membre RENSEM Réseau de Nano-satellite pour l'Exploration des Magnétosphères, CNES, Phase 0 PI: François LEBLANC, LATMOS Responsable de l'instrument Energetic Particle Instrument
2018	Deputy PI mission Joint Europa Mission AO M5 Cosmic Vision, ESA PI: Michel BLANC, IRAP
2014	Membre mission EDGE Europa Dynamics Geophysical Explorer, GSFC
2010	Co-PI mission Uranus Pathfinder AO M3 Cosmic Vision, ESA PI: Chris ARRIDGE, MSSL
2010	Membre mission Outer Solar System AO M3 Cosmic Vision, ESA PI: Bruno CHRISTOPHE, ONERA

Participation à des équipes instrumentales sans contributions hardware (sélection)

2020	Membre comité de revue CNES instrument DORN mission Chang'e5
2019	Membre Lunar Science Team, ESA
2015 -	Chercheur associé mission MAVEN, NASA
2013 -	Membre Magnetosphere Working Group 3 mission JUICE, ESA
2009-2011	Membre expert panel 'Environnement radiatif de Jupiter' pour la NASA et l'ESA dans le cadre de la mission Europa Jupiter System (EJSM)
2009-2010	Membre du groupe de travail Magnétosphère de EJSM, ESA/NASA
2007-2008	Responsable groupe de travail 'Environnement radiatif de Jupiter', ESA
2010-2017	Chercheur associé Cassini Radio and Plasma Wave Science, NASA PI: Don GURNETT, University of Iowa, USA
2005-2017	Membre Cassini Plasma Spectrometer (CAPS), NASA PI: Dave YOUNG, SwRI, USA
2004-2005	Membre Cassini Magnetometer (MAG), NASA PI: Michele DOUGHERTY, Imperial College, UK
2004-2017	Membre consortium Cassini Magnetosphere and Plasma Science IDS : Michel BLANC, CESR

Participation à des Services d'Observation

2022 -	Co-responsable du SNO5 VESPA
2021 -	Co-responsable du SNO2 Comet Interceptor
2021 -	Co-responsable du SNO5 MASER
2020 -	Directeur scientifique du SNO5 CDPP
2020 -	Responsable du SNO5 Pôle thématique national de diffusion des données de Physique des Plasmas
2020 -	Membre du SNO5 OV-GSO
2012 -	Responsable du SNO2 JUICE/PEP
2012 -	Co-responsable du SNO2 JUICE/RPWI
2012 -	Co-responsable scientifique du SNO2 BepiColombo/MPPE

Membres de comités scientifiques

2020 -	Membre International Space Weather Actions Team (ISWAT), COSPAR
2020 -	Membre du conseil scientifique de l'ASOV
2020 -	Membre de droit du conseil de laboratoire de l'IRAP
2020 -	Membre de droit Conseil Scientifique et Technique de l'IRAP
2020 -	Responsable-adjoint de l'équipe PEPS de l'IRAP
2020 -	Membre nommé du conseil scientifique de l'IMCCE
2019 -	Membre du conseil scientifique du PNST
2019 -	Membre élu de la section Astronomie du CNAP
2016-2018	Membre comité de pilotage Centre Spatial Universitaire de Toulouse
2016 -	Membre conseil scientifique du Centre Spatial Universitaire de Toulouse
2018-2019	Membre nommé du comité de coordination ANO5 de l'INSU
2015-2019	Membre nommé du comité de coordination ANO2 de l'INSU
2015-2016	Membre groupe Soleil Héliosphère Magnétosphère du CNES
2015-2020	Membre nommé conseil scientifique et technique de l'IRAP
2011-2015	Membre équipe organisatrice grands séminaires mensuels OMP
2010-2015	Membre nommé du conseil de laboratoire de l'IRAP
2011-2013	Membre équipe organisatrice séminaires hebdomadaires IRAP
2008-2009	Membre équipe organisatrice séminaires RSSD ESA

Participation à des projets scientifiques financés ou sélectionnés

2022 -	FACOM FAte of the volatile COmponents at the galilean Moons, ANR Co-responsable WP3 Exogenic processes and inventory of volatiles PI: Olivier MOUSIS (LAM)
2021 -	ESA Space Weather Service NETwork (SWESNET), ESA PI: Michel KRUGLANSKI, BIRA Co-I du Heliospheric Weather Expert Service Centre
2017-2021	Membre TEMPETE Evolutions Temporelles des environnements Magnétisés pendant des tempêtes solaires (600 keuros), ANR PI: Ronan MODOLO, ATMOS
2017	PI temps d'observation Uranus Gemini NIRI DD DT_2017B_015
2017	Co-I temps d'observation VLT/NACO Uranus DDT 2100.C-5006 PI : Laurent LAMY, LESIA
2013-2015	Membre du conseil d'experts projet FP7 STORMS Solar System Plasma Turbulence : Observations, Intermittency, and Multifractals
2012	Co-I temps d'observation 13012 Hubble Space Telescope Cycle 23 Near-equinox spectro-imaging of Uranus aurorae PI: Laurent LAMY, LESIA
2011	Co-I temps d'observation 12601 du Hubble Space Telescope Cycle 19 HST ACS observations Uranus aurorae active solar wind conditions PI: Laurent LAMY, LESIA
2009 – 2011	Co-PI d'une équipe internationale à l'ISSI Investigating the dynamics of planetary magnetotails
2007 – 2009	Co-PI d'une équipe internationale à l'ISSI Mapping Magnetospheric Regions at Saturn: A mini Jovian analogue?

Rapporteur scientifique

Advances in Space Research	Domaine d'Intérêt Majeur Astrophysique et
Journal of Geophysical Research	Condition d'Apparition de la Vie, région Ile de
Geophysical Research Letters	France
Journal Atmospheric and Solar-Terrestrial	European Science Foundation
Physics	Austrian Science Fund research proposal
Physics of Plasma	(Autriche)
IEEE Transactions on Plasma Science	ERC Consolidated Grant
International Journal of Astrobiology	FNSFS research proposals (Suisse)
Astronomy & Astrophysics	FNRS research proposals (Belgique)
Astronomy & Astrophysics Review	SNSB research proposals (Suède)
Planetary and Space Sciences	ASI-INAF Research Proposals (Italie)
Space Science Reviews	Projet de recherche NASA CDAP
	Lunar RFI for Payload (ESA)

Participation à des infrastructures de recherche

2019-	Europlanet 2024 Research Infrastructure (10 Meuros), H2020 PI: Nigel MASON, University of Kent, UK Responsable du workpackage SPIDER Membre du workpackage VESPA Membre du Programme Management Committee Coordination scientifique de l'ensemble des laboratoires du CNRS
2015-2018	Europlanet H2020 Research Infrastructure (10 Meuros), H2020 PI: Nigel MASON, Open University, UK Responsable du workpackage PSWS Responsable de tâche du workpackage VESPA Membre du Programme Management Committee Coordination scientifique de l'ensemble des laboratoires du CNRS
2009–2012	Europlanet-RI (7 Mreuros), FP7 PI: Michel Blanc, CESR et Philippe LOUARN, IRAP Responsable du nœud Plasmas Planétaires du réseau Integrated and Distributed Information System (IDIS)

Participation à des projets scientifiques non-financés

2021, 2022	Membre ANR JUPOL Jupiter Polar Magnetosphere (400 keuros) PI: Laurent LAMY, LAM
2016	PI projet H2020 ASPICS Advandes Semiconductors for planetary instrumentation with compact spectrometers (2.5 Meuros)
2015	PI ERC Consolidated Grant MICROMEGAS Magnetosphere Ionosphere Coupling Rotational Modulations and Effects of Global Asymetries (2 Meuros)
2015	PI ANR SESAME Seasonal Effects in Saturn's Axisymmetric Magnetosphere (400 keuros)

Prix et primes

2011 – 2014	Prime d'Excellence Scientifique (PES) du CNRS
2009	NASA Group Achievement Award – Cassini CAPS

Organisateur ou co-organisateur d'ateliers scientifiques thématiques

2022	Co-organisateur Atelier Giant Planet Systems Exploration, Château de Mons-en-Armagnac, 30 mai-01 juin 2022
2018	Organisateur Atelier Tools and Services for Planetary Observations and Image Analysis by Amateurs, Pic du Midi
2018	Organisateur Atelier du consortium Cassini MAPS, Toulouse, avril 2018
2017	Organisateur Atelier Sun's influence on Planets, IRAP, octobre 2017
2016	Co-organisateur Atelier Europa Initiative, Toulouse, 7-9 septembre 2016 https://europa.sciencesconf.org/resource/page/id/2
2015	Membre comité d'organisation atelier national nanosats, Grenoble, 11 juin https://nano-ssa.sciencesconf.org/resource/page/id/1
2105	Membre comité d'organisation de l'atelier national magnétosphères comparées, Meudon, 4-6 février 2015 http://magnetospheres.sciencesconf.org
2013	Co-organisateur Atelier PNP/PNST Uranus beyond Voyager 2, Meudon http://uranus.sciencesconf.org/
2011	Organisateur Training Workshop Automated Multi-Dataset Analysis http://euromagnet-plasmanode.oeaw.ac.at/amda_workshop.html
2011	Co-organisateur Atelier Magnétosphère de Jupiter et de Ganymède, Meudon http://typhon.obspm.fr/ejasm/atelier-jupiter-ganymede/
2010	Organisateur Atelier PNP/PNST Cassini/MAPS, Meudon http://www.lesia.obspm.fr/kronos/maps2010/
2010	Organisateur General Meeting Europlanet-RI IDIS, Toulouse, 01/2010
2008	Organisateur 38ème réunion Cassini/CAPS au CESR, 02-03 juin 2008
2006	Organisateur Atelier Magnétosphères planétaires comparées, Toulouse

Organisateur ou co-organisateur de sessions ou de conférences

2022	Session MITM6 Planetary Space Weather, EPSC
2021	Session S26 : Magnétosphères exoplanétaires comparées, Sf2a 2021
2021	Session EXO3 Exoplanet observations, modelling and experiments, EPSC
2021, 2022	Scientific Organizing Committee Ecole d'été Solar Orbiter
2020	Session MITM8 Planetary Space Weather, EPSC
2020	Session EXO6 Exoplanetary Magnetospheres, EPSC
2018	Session MSP1 Planetary Space Weather, EPSC
2017	Scientific Organizing Committee conférence Low-Cost Planetary Missions
2016	Session Planetary Space Weather Services, ESWW
2015	Session Exploration of planetary environments with cubesats, EPSC
2015-2017	Scientific Organizing Committee , EPSC Responsable des sessions magnétosphères et des sessions planètes géantes
2013	Session Magnetospheres of non-terrestrial planets, EPSC
2012	Session Ice Giants, EPSC
2012	Session Magnetospheres of the giant planets, EPSC
2011	Session Plasma, dust, radiation environments of giant planets & moons, EPSC
2011	Session Subsurface Investigations of Planets, Moons and Small Bodies, EPSC
2011	Session Magnetospheres of outer planets, EPSC
2010	Session Magnetotails of Intrinsic and Induced Magnetospheres, AGU
2010	Session Efficiency of magnetic field shielding against erosion, EPSC
2010	Session Outer planet magnetotails, EGU

2009	Session Earth and Jupiter radiation belts, EPSC
2008	Organisateur 42th ESLAB Conference on Cosmic Cataclysms and Life
2008	Session Designing new missions to the Jupiter and Saturn Systems, EPSC
2007	Session Saturn's rings as test for astrophysical protoplanetary systems, EPSC

Diffusion des connaissances

2022	Conférence JUICE, Journées des Jeunes Chercheurs CNES, 12/10/2022
2019-2022	Nuit européenne des chercheurs, speed-searching, stand et interview
2019	Co-écriture avec Léa GRITON d'un article sur la mission Comet Interceptor pour la revue l'Astronomie
2019	Festival Pint of Sciences Toulouse, des océans mais pas que sur Terre
2019	Conférence grand public Explorer les lunes de Jupiter
2019	Conférence grand public BepiColombo, 10 ans d'UPS in SPACE
2019	Conférence grand public planétarium de Vaulx-en-Velin, BepiColombo
2019	Carrefour des métiers lycée des Maristes, Toulouse
2018	Événement grand public à la cité de l'Espace, BepiColombo
2018	Planètes en Guyane, interventions dans les collèges de Guyane pour présenter la mission BepiColombo à l'occasion de son lancement
2016	Événement grand public à la cité de l'Espace Soirée Jupiter
2015	Conférence grand public Festival des sciences de Remiremont (88)
2015	Conférence grand public à l'IAP, L'épopée Cassini
Tous les 2 ans	Fête de la science et journées portes ouvertes à l'IRAP
Tous les ans	Présentation collégiens, stages de découverte en entreprise (2x par an)

Publications et communications scientifiques

Ouvrages

-
1. Magnetospheres in the Solar System
Space Physics and Aeronomy, Volume 2, Magnetospheres in the Solar System. Romain Maggiolo (Editor), **Nicolas André (Editor)**, Hiroshi Hasegawa (Editor), Daniel T. Welling (Editor), Yongliang Zhang (Editor-in-Chief), Larry J. Paxton (Editor-in-Chief). Geophysical Monograph Series, Vol. 259. ISBN: 978-1-119-50752-9, 800 pp. American Geophysical Union, Wiley, 2021.

Chapitres d'ouvrage

-
1. C.S. Arridge, **André, N.**, Bertucci, C. L., Garnier, P., Jackman, C. M., Németh, Z., Rymer, A. M., Sergis, N., Szego, K., Coates, A. J., Crary, F. J., Upstream of Saturn and Titan, Space Science Reviews, 162, 25-83, 2011
 2. V. Pierrard, J. Goldstein, **N. André**, V. Jordanova, G. Kotova, J. F. Lemaire, M. Liemohn, and H. Matsui, Physics-based models of the plasmasphere, Space Science Reviews, 145, 1-2, 193-229, 2009
 3. F. Darrouzet, D. Gallagher, **N. André**, D. L. Carpenter, I. Dandouras, P. Decreau, J. De Keyser, R. Denton, J. Foster, J. Goldstein, M. B. Moldwin, B. W. Reinisch, B. Sandel, and J. Tu, Plasmaspheric Density Structures and Dynamics: Properties observed by the CLUSTER and IMAGE missions, Space Science Reviews, Volume 145, Issue 1-2, 55-106, 2009

2022

(121) Harada, Y., S. Aizawa, Y. Saito, N. André, et al., BepiColombo Mio Observations of Low-Energy Ions During the First Mercury Flyby: Initial Results, *Geophysical Research Letters*, Paper #2022GL100279R, in press

(120) Lavorenti, L, P. Henri, F. Califano, J. Deca, S. Aizawa, N. André, J. Benkhoff, Electron dynamics in small magnetospheres. Insights from global, fully kinetic plasma simulations of the planet Mercury, *Astronomy & Astrophysics*, Volume 664, id.A133, 11 pp., doi://[10.1051/0004-6361/202243911](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243911), 2022

(119) Aizawa, S. et al., LatHyS global hybrid simulation of the BepiColombo second Venus flyby, *Planetary and Space Sciences*, 218, doi: [10.1016/j.pss.2022.105499](https://doi.org/10.1016/j.pss.2022.105499), 2022

(118) Sun, W. et al., Dayside magnetopause reconnection and flux transfer events under radial interplanetary magnetic field (IMF): BepiColombo Earth-flyby observations, *Annales Geophysicae*, 40, doi:[10.5194/angeo-40-217-2022](https://doi.org/10.5194/angeo-40-217-2022), 2022

2021

(117) Fedorov, A. et al., Switchback-like structures observed by Solar Orbiter, *Astronomy & Astrophysics*, 656, doi:[10.1051/0004-6361/202141246](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202141246), 2021

(116) Lavraud, B. et al., Magnetic reconnection as a mechanism to produce multiple thermal proton populations and beams locally in the solar wind, *Astronomy & Astrophysics*, 656, doi:[10.1051/0004-6361/202141149](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202141149), 2021

(115) Louarn, P. et al., ultiscale views of an Alfvénic slow solar wind: 3D velocity distribution functions observed by the Proton-Alpha Sensor of Solar Orbiter, *Astronomy & Astrophysics*, 656, doi:[10.1051/0004-6361/202141095](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202141095), 2021

(114) D'Amicis, R. et al., First Solar Orbiter observation of the Alfvénic slow wind and identification of its solar source, *Astronomy & Astrophysics*, 656, doi:[10.1051/0004-6361/202140938](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202140938), 2021

(113) Steinvall, K. et al., Solar wind current sheets and deHoffmann-Teller analysis. First results from Solar Orbiter's DC electric field measurements, *Astronomy @ Astrophysics*, 656, doi:[10.1051/0004-6361/202140855](https://doi.org/10.1051/0004-6361/202140855), 2021

(112) Roussos, E. et al., The in-situ exploration of Jupiter's radiation belts, *Experimental Astronomy*, doi:[10.1007/s10686-021-09801-0](https://doi.org/10.1007/s10686-021-09801-0), 2021

(111) Wang, Y. et al., A Preliminary Study of Magnetosphere-Ionosphere-Thermosphere Coupling at Jupiter: Juno Multi-Instrument Measurements and Modeling Tools, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, 126, doi:[10.1029/2021JA029469](https://doi.org/10.1029/2021JA029469), 2021

(110) Hadid, L.Z. et al., BepiColombo's cruise phase: unique opportunity for synergistic observations, *Frontiers in Astronomy and Space Science*, 8, doi:10.3389/fspas.2021.71802, 2021

(109) Volwerk, M. et al., Venus's induced magnetosphere during active solar wind conditions at BepiColombo's Venus 1 flyby, *Annales Geophysicae*, 39, doi:10.5194/angeo-39-811-2021, 2021

(108) Saito, Y. et al., Pre-flight Calibration and Near-Earth Commissioning Results of the Mercury Plasma Particle Experiment (MPPE) Onboard MMO (Mio), *Space Science Reviews*, 217, doi:10.1007/s11214-021-00839-2, 2021

(107) Goetz, C. et al., Cometary plasma science, *Experimental Astronomy*, doi:10.1007/s10686-021-09783-z, 2021

(106) Lavorenti, F., et al., Electron acceleration driven by the lower-hybrid-drift instability. An extended quasilinear model, *Astronomy & Astrophysics*, 652, doi:10.1051/0004-6361/202141049, 2021

(105) Génot, V. et al., Automated Multi-Dataset Analysis (AMDA): An on-line database and analysis tool for heliospheric and planetary plasma data, *Planetary and Space Sciences*, 201, doi:10.1016/j.pss.2021.105214, 2021

(104) Fletcher, L. et al., Ice giant system exploration within ESA's Voyage 2050, *Experimental Astronomy*, doi:10.1007/s10686-021-09759-z, 2021

(103) Maggiolo, R. et al., Magnetospheres in the Solar System, doi: 10.1002/9781119815624, 2021

(102) Blanc, M. et al., Science Goals and Mission Objectives for the Future Exploration of Ice Giants Systems: A Horizon 2061 Perspective, *Space Science Reviews*, 217, doi: 10.1007/s11214-020-00769-5, 2021

(101) Aizawa, S. et al., Cross-comparison of global simulation models applied to Mercury's dayside magnetosphere, *Planetary and Space Sciences*, 198, doi:10.1016/j.pss.2021.105176, 2021

2020

(100) Blanc, M. et al., Joint Europa Mission (JEM): a multi-scale study of Europa to characterize its habitability and search for extant life, *Planetary and Space Sciences*, 193, doi: 10.1016/j.pss.2020.104960, 2020

(99) Aizawa, S. et al., Statistical study of non-adiabatic energization and transport in Kelvin-Helmholtz vortices at Mercury, *Planetary and Space Sciences*, 193, doi: 10.1016/j.pss.2020.105079, 2020

(98) Fletcher, L. et al., Ice Giant Systems: The scientific potential of orbital missions to Uranus and Neptune, *Planetary and Space Sciences*, 191, doi: 10.1016/j.pss.2020.105030, 2020

(97) Aizawa, S. et al., MESSENGER Observations of Planetary Ion Characteristics in the Vicinity of Kelvin-Helmholtz Vortices at Mercury, *Journal of Geophysical Research (Space Physics)*, 125, doi: 10.1029/2020JA027871, 2020

(96) Owen, C.J. et al., The Solar Orbiter Solar Wind Analyser (SWA) suite, *Astronomy & Astrophysics*, 642, doi:10.1051/0004-6361/201937259, 2020

(95) Milillo, A., et al., Investigating Mercury's Environment with the Two-Spacecraft BepiColombo Mission, *Space Science Reviews*, 216, doi: 10.1007/s11214-020-00712-8, 2020

(94) Kasaba, K. et al., Mission Data Processor Aboard the BepiColombo Mio Spacecraft: Design and Scientific Operation Concept, *Space Science Reviews*, 216, doi:[10.1007/s11214-020-00658-x](https://doi.org/10.1007/s11214-020-00658-x), 2020

(93) Erard, S. et al., Virtual European Solar and Planetary Access: a Planetary Science Virtual Observatory cornerstone, *Data Science Journal*, 19, doi: 10.5334/dsj-2020-022, 2020

(92) Cecconi, B. et al., MASER: A Science Ready Toolbox for Low Frequency Radio Astronomy, *Data Science Journal*, 19, doi:10.5334/dsj-2020-012, 2020

2019

(91) Chassela, O. et al., Thermal characterization of resistance and gain of microchannel plate (MCP) detectors for the JENI experiment, *CEAS Space Journal*, Volume 11, Issue 4, pp.597-605, 2019

(90) **André, N.**, et al., Detection efficiency of microchannel plates to penetrating radiation in space, *CEAS Space Journal*, Volume 11, Issue 4, 2019

(89) Holmberg, M.K.G., **N. André** et al., MAVEN and MEX Multi-instrument Study of the Dayside of the Martian Induced Magnetospheric Structure Revealed by Pressure Analyses, *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, Volume 124, Issue 11, pp. 8564-8589, 2019

(88) Blelly, P.L., A. Marchaudon, M. Indurain, O. Witasse, J. Amaya, B. Chide, **N. André**, V. Génot, A. Goutenoir, M. Bouchemit, Transplanet: A web service dedicated to modeling of planetary ionospheres, *Planetary and Space Science*, Volume 169, p. 35-44, doi :[10.1016/j.pss.2019.02.008](https://doi.org/10.1016/j.pss.2019.02.008), 2019

(87) Achilleos, N., P. Guio, **N. André**, A. M. Sorba, A magnetodisc model service for planetary space weather studies, *Journal of Space Weather and Space Climate*, Volume 9, id.A24, doi :[10.1051/swsc/2019022](https://doi.org/10.1051/swsc/2019022), 2019

(86) Q. Nénon and **N. André**, Evidence of Europa Neutral Gas Torii from Energetic Sulfur Ion Measurements, *Geophysical Research Letters*, Volume 46, Issue 7, pp. 3599-3606, doi : [10.1029/2019GL082200](https://doi.org/10.1029/2019GL082200), 2019

2018

(85) Jakosky, B. et al., Loss of the Martian atmosphere to space: Present-day loss rates determined from MAVEN observations and integrated loss through time, *Icarus*, Volume 315, p. 146-157, doi : [10.1016/j.icarus.2018.05.030](https://doi.org/10.1016/j.icarus.2018.05.030), 2018

(84) Snodgrass, C., et al., The Castalia mission to Main Belt Comet 133P/Elst-Pizarro, *Advances in Space Research*, Volume 62, Issue 8, p. 1947-1976, doi : [10.1016/j.asr.2017.09.011](https://doi.org/10.1016/j.asr.2017.09.011), 2018

(83) Louarn, P., et al., Observation of Electron Conics by Juno: Implications for Radio Generation and Acceleration Processes, *Geophysical Research Letters*, Volume 45, Issue 18, , doi : [10.1029/2018GL078973](https://doi.org/10.1029/2018GL078973), 2018

(82) Futaana, Y. et al., SELMA mission: How do airless bodies interact with space environment? The Moon as an accessible laboratory, *Planetary and Space Science*, Volume 156, p. 23-40, doi: [10.1016/j.pss.2017.11.002](https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.11.002), 2018

(81) Génot, V. et al., Science data visualization in planetary and heliospheric contexts with 3DView, *Planetary and Space Science*, Volume 150, p. 111-130, doi : [10.1016/j.pss.2017.07.007](https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.07.007), 2018

(80) Génot, V. et al., TREPS, a tool for coordinate and time transformations in space physics, *Planetary and Space Science*, Volume 150, 2018

(79) Erard, S. et al., VESPA: A community-driven Virtual Observatory in Planetary Science, *Planetary and Space Science*, Volume 150, p. 65-85, doi: [10.1016/j.pss.2017.05.013](https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.05.013), 2018

(78) **André, N.** et al., Virtual Planetary Space Weather Services offered by the Europlanet H2020 Research Infrastructure, *Planetary and Space Science*, Volume 150, p. 50-59, doi: [10.1016/j.pss.2017.04.020](https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.04.020), 2018

(77) Modolo, R., et al., The LatHyS database for planetary plasma environment investigations: Overview and a case study of data/model comparisons, *Planetary and Space Science*, Volume 150, p. 13-21, doi: [10.1016/j.pss.2017.02.015](https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.02.015), 2018

(76) Holmberg, M.K.G., et al., Density Structures, Dynamics, and Seasonal and Solar Cycle Modulations of Saturn's Inner Plasma Disk, *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, Volume 122, Issue 12, pp. 12,258-12,273, doi : [10.1002/2017JA024311](https://doi.org/10.1002/2017JA024311), 2018

2017

(75) Rouillard, A. et al., A propagation tool to connect remote-sensing observations with in-situ measurements of heliospheric structures, *Planetary and Space Science*, Volume 147, doi: [10.1016/j.pss.2017.07.001](https://doi.org/10.1016/j.pss.2017.07.001), 2017

(74) Louarn, P. et al., Generation of the Jovian hectometric radiation: First lessons from Juno, *Geophysical Research Letters*, Volume 44, Issue 10, pp. 4439-4446, doi: [10.1002/2017GL072923](https://doi.org/10.1002/2017GL072923), 2017

(73) Tao, C., L. Lamy, R. Prangée, N. **André**, S.V. Badman, Auroral electron energy estimation using the H/H2 brightness ratio applied to Jupiter, Planetary Radio Emissions VIII, Proceedings of the 8th International Workshop held at Seggauberg, Austria, October 25-27, 2016. Edited by G. Fischer, G. Mann, M. Panchenko, and P. Zarka. Austrian Academy of Sciences Press, Vienna, 2017, p. 139-149, doi : [10.1553/PRE8s139](https://doi.org/10.1553/PRE8s139), 2017

(72) Steckiewicz, M. et al., Comparative study of the Martian suprathermal electron depletions based on Mars Global Surveyor, Mars Express, and Mars Atmosphere and Volatile Evolution mission observations, Journal of Geophysical Research: Space Physics, Volume 122, Issue 1, pp. 857-873, doi: [10.1002/2016JA023205](https://doi.org/10.1002/2016JA023205), 2017

2016

(71) Tao, C. et al., Variation of Jupiter's aurora observed by Hisaki/EXCEED: 2. Estimations of auroral parameters and magnetospheric dynamics, Journal of Geophysical Research: Space Physics, Volume 121, Issue 5, pp. 4055-4071, doi:[10.1002/2015JA021272](https://doi.org/10.1002/2015JA021272), 2016

(70) Tao, C. et al., Variation of Jupiter's aurora observed by Hisaki/EXCEED: 1. Observed characteristics of the auroral electron energies compared with observations performed using HST/STIS, Journal of Geophysical Research: Space Physics, Volume 121, Issue 5, pp. 4041-4054, doi:[10.1002/2015JA021271](https://doi.org/10.1002/2015JA021271), 2016

(69) Arridge, C.S., et al., Cassini in situ observations of long-duration magnetic reconnection in Saturn's magnetotail, Nature Physics, Volume 12, Issue 3, pp. 268-271, 2016

2015

(68) Steckiewicz, M. et al., Altitude dependence of nightside Martian suprathermal electron depletions as revealed by MAVEN observations, Geophysical Research Letters, Volume 42, Issue 21, pp. 8877-8884, doi:[10.1002/2015GL065257](https://doi.org/10.1002/2015GL065257), 2015

(67) Schippers, P. et al., Nanodust Detection between 1 and 5 AU Using Cassini Wave Measurements, The Astrophysical Journal, Volume 806, Issue 1, article id. 77, 7 pp., 2015

2014

(66) Mousis, O. et al., Scientific rationale for Saturn's in situ exploration, Planetary and Space Science, Volume 104, p. 29-47, 2014

(65) Achilleos, N., N. André, X. Blanco-Cano, P.C. Brandt, P.A. Delamere, and R.M. Winglee, The interchange instability, Space Science Reviews, Online First, 2014

(64) Louarn, P., N. André, C.M. Jackman, S. Kasahara, E.A. Kronberg, and M. Vogt, Magnetic reconnection and associated transient phenomena within the magnetospheres of Jupiter and Saturn, Space Science Reviews, Online First, 2014

(63) Jackman, C. M., Arridge, C. S., André, N., Bagenal, F., Birn, J., Freeman, M. P., Jia, X., Kidder, A., Milan, S. E., Radioti, A., Slavin, J. A., Vogt, M. F., Volwerk, M., Walsh, A. P., Large-Scale

Structure and Dynamics of the Magnetotails of Mercury, Earth, Jupiter and Saturn, *Space Science Reviews*, Volume 182, Issue 1-4, pp. 85-154, 2014

(62) Génot, V., N. André, B. Cecconi, M. Bouchemit, E. Budnik, N. Bourrel, M. Gangloff, N. Dufourg, S. Hess, R. Modolo, B. Renard, N. Lormant, L. Beigbeder, D. Popescu, J.-P. Toniutti, Joining the yellow hub: implementations of the Simple Application Messaging Protocol in Space Physics analysis tools, *Astronomy and Computing*, 2014

(61) Erard S., P. Le Sidaner, B. Cecconi, J. Berthier, F. Henry, N. André, V. Génot, C. Jacquy, M. Gangloff, N. Bourrel, B. Schmitt, Planetary Science Virtual Observatory architecture, *Astronomy & Computing*, 2014

(60) Erard S., P. Le Sidaner, B. Cecconi, J. Berthier, F. Henry, M. Molinaro, M. Giardino, N. Bourrel, N. André, M. Gangloff, C. Jacquy, F. Topf, The EPN-TAP protocol for the Planetary Science Virtual Observatory, *Astronomy & Computing*, 2014

(59) Arridge, C.S., N. Achilleos, J. Agarwal, C.B. Agnor, R. Ambrosi, N. André, S.V. Badman, K. Baines, D. Banfield, M. Barthélémy, M. Bisi, J. Blum, T. Bocanegra-Bahamon, B. Bonfond, C. Bracken, P. Brandt, C. Briand, C. Briois, S. Brooks, J. Castillo-Rogez, T. Cavalié, et al., The science case for an orbital mission to Uranus: Exploring the origins and evolution of ice giant planets, *Planetary and Space Sciences*, Planetary and Space Science, Volume 104, p. 122-140, 2014

(58) Masters, A., N. Achilleos, C.B. Agnor, S. Campagnola, S. Charnoz, B. Christophe, A.J. Coates, L.N. Fletcher, G.H. Jones, L. Lamy, F. Marzari, N. Nettelmann, J. Ruiz, R. Ambrosi, N. André, A. Bhardwaj, J.J. Fortney, C.J. Hansen, R. Helled, G. Moragas-Klostermeyer, G. Orton, et al., Neptune and Triton: Essential pieces of the Solar System puzzle, *Planetary and Space Science*, Volume 104, p. 108-121, 2014

(57) Collinson, G.A., A. Fedorov, Y. Futaana, K. Masunaga, R. Hartle, G. Stenberg, J. Grebowsky, M. Holstrom, N. André, S. Barabash, and T. Zhang, The extension of ionospheric holes in the ionosphere of Venus, *Journal of Geophysical Research*, 2014

2013

(56) Volwerk, M., **André, N.**, Arridge, C.S., Jackman, C.M., Jia, X., Milan, S.E., Radioti, A., Vogt, M.F., Walsh, A.P., Nakamura, R., Masters, A., Forsyth, C., Comparative magnetotail flapping: an overview of selected events at Earth, Jupiter and Saturn, *Annales Geophysicae*, 31, 817, 2013

(55) Sittler, E., Cooper, J. F., Hartle, R. E., Paterson, W. R., Christian, E. R., Lipatov, A. S., Mahaffy, P. R., Paschalidis, N., Coplan, M. A., Cassidy, T. A., Richardson, J. D., Fegley, B., **André, N.**, Plasma Ion Composition Measurements for Europa, *Planetary Space Sciences*, doi:10.1016/j.pss.2013.01.013, 2013

(54) Allioux, R., Louarn, P., **André, N.**, Model of energetic populations at Ganymede, implications for an orbiter, *Advances in Space Research*, 51, 1204-1212, 2013

(53) Schippers, P., **André, N.**, Gurnett, D.A., Lewis, G.R., Persoon, A.M., Coates, A.J., Identification of field-aligned current systems in Saturn's magnetosphere, *Journal of Geophysical Research*, 117, 10.1029/2011JA017352, 2012

(52) Lamy, L., Prangé, R., Hansen, K. C., Clarke, J. T., Zarka, P., Cecconi, B., Abouadarham, J., **André, N.**, Branduardi-Raymont, G., Gladstone, R., Barthélémy, M., Achilleos, N., Guio, P., Dougherty, M. K., Melin, H., Cowley, S. W. H., Stallard, T. S., Nichols, J. D., Ballester, G., Earth-based detection of Uranus' aurorae, *Geophysical Research Letters*, 10.1029/2012GL051312, 2012

(51) Arridge, C.S., **André, N.**, Khurana, K. K., Russell, C. T., Cowley, S. W. H., Provan, G., Andrews, D. J., Jackman, C. M., Coates, A. J., Sittler, E. C., Periodic motion of Saturn's nightside plasma sheet, *Journal of Geophysical Research*, 116, A11205, 2012

(50) Arridge, C.S., Agnor, C. B., **André, N.**, Baines, K. H., Fletcher, L. N., Gautier, D., Hofstadter, M. D., Jones, G. H., Lamy, L., Langevin, Y., Mousis, O., Nettelmann, N., Russell, C. T., Stallard, T., Tiscareno, M. S., Tobie, G., Bacon, A., Chaloner, C., Guest, M., Kemble, S., Peacocke, L., Achilleos, N., Andert, T. P., Banfield, D., Barabash, S., Barthelemy, M., Bertucci, C., Brandt, P., Cecconi, B., Chakrabarti, S., Cheng, A. F., Christensen, U., Christou, A., Coates, A. J., Collinson, G., Cooper, J. F., Courtin, R., Dougherty, M. K., Ebert, R. W., Entradas, M., Fazakerley, A. N., Fortney, J. J., Galand, M., Gustin, J., Hedman, M., Helled, R., Henri, P., Hess, S., Holme, Richard, Karatekin, Ö., Krupp, N., Leisner, J., Martin-Torres, J., Masters, A., Melin, H., Miller, S., Müller-Wodarg, I., Noyelles, B., Paranicas, C., de Pater, I., Pätzold, M., Prangé, R., Quémerais, E., Roussos, E., Rymer, A. M., Sánchez-Lavega, A., Saur, J., Sayanagi, K. M., Schenk, P., Schubert, G., Sergis, N., Sohl, F., Sittler, E. C., Teanby, N. A., Tellmann, S., Turtle, E. P., Vinatier, S., Wahlund, J.-E., Zarka, P., Uranus Pathfinder : exploring the origins and evolution of Ice Giant Planets, *Experimental Astronomy*, 33, 753-791, 2012

(49) Christophe, B., Spilker, L. J., Anderson, J. D., **André, N.**, Asmar, S. W., Aurnou, J., Banfield, D., Barucci, A., Bertolami, O., Bingham, R., Brown, P., Cecconi, B., Courty, J.-M., Dittus, H., Fletcher, L. N., Foulon, B., Francisco, F., Gil, P. J. S., Glassmeier, K. H., Grundy, W., Hansen, C., Helbert, J., Helled, R., Hussmann, H., Lamine, B., Lämmerzahl, C., Lamy, L., Lehoucq, R., Lenoir, B., Levy, A., Orton, G., Páramos, J., Poncy, J., Postberg, F., Progrebenko, S. V., Reh, K. R., Reynaud, S., Robert, C., Samain, E., Saur, J., Sayanagi, K. M., Schmitz, N., Selig, H., Sohl, F., Spilker, T. R., Srama, R., Stephan, K., Touboul, P., Wolf, P., OSS (Outer Solar System) : a fundamental and planetary physics mission to Neptune, Triton and the Kuiper Belt, *Experimental Astronomy*, 34, 203-242, 2012

(48) Arridge, C.S., **André, N.**, McAndrews, H., Bunce, E., Burger, M., Hansen, K.C., Hsu, H.-W., Johnson, R.E., Jones, G.H., Kempf, S., Khurana, K.K., Krupp, N., Kurth, W.S., Leisner, J.S., Paranicas, C., Roussos, E., Russell, C.T., Schippers, P., Sittler, E.C., Smith, H.T., Thomsen, M.F., Dougherty, M.K., Mapping magnetospheric equatorial regions at Saturn from Cassini Prime Mission Observations, *Space Science Reviews*, 164, 1-83, 2011

(47) Kurth, W.S., D.A. Gurnett, J.D. Menietti, R.L. Mutel, M.G. Kivelson, E.J. Bunce, S.W.H. Cowley, D.L. Talboys, M.K. Dougherty, C. Arridge, A. Coates, S. Grimald, L. Lamy, P. Zarka, B. Cecconi, P.

Schippers, N. **André**, P. Louarn, D. Mitchell, J.S. Leisner, and M. Morooka, A close encounter with a SKR source region, *Planetary Radio Emissions*, 2011

(46) Schippers, P., C. S. Arridge, J. D. Menietti, D. A. Gurnett, L. Lamy, B. Cecconi, D. G. Mitchell, N. **André**, W. S. Kurth, S. Grimald, M. K. Dougherty, A. J. Coates, N. Krupp, and D. T. Young, Auroral electron distributions within and close to the Saturn Kilometric Radiation source region, *J. Geophys. Res.*, doi:10.1029/2011JA016461, 2011

(45) Arridge, C.S., **André**, N., Bertucci, C. L., Garnier, P., Jackman, C. M., Németh, Z., Rymer, A. M., Sergis, N., Szego, K., Coates, A. J., Crary, F. J., Upstream of Saturn and Titan, *Space Science Reviews*, 162, 25-83, 2011

2010

(44) Lamy, L., Schippers, P., Zarka, P., Cecconi, B., Arridge, C. S., Dougherty, M. K., Louarn, P., **André**, N., Kurth, W. S., Mutel, R. L., and 2 coauthors, Properties of Saturn kilometric radiation measured within its source region, *Geophysical Research Letters*, Volume 37, Issue 12, CiteID L12104, 2010

(43) Kopf, A.J., Gurnett, D. A., Menietti, J. D., Schippers, P., Arridge, C. S., Hospodarsky, G. B., Kurth, W. S., Grimald, S., **André**, N., Coates, A. J., Dougherty, M. K., Electron beams as the source

2009

(42) Génot, V., C. Jacquy, M. Bouchemit, M. Gangloff, A. Fedorov, B. Lavraud, N. **André**, L. Broussillou, C. Harvey, E. Pallier, E. Penou, E. Budnik, R. Hitier, B. Cecconi, D. Heulet, J.-L. Pinçon, Space Weather applications with CDPP/AMDA, *Advances in Space Research*, 2009

(41) G. Lewis, D. Linder, L. Gilbert, D. Kataria, A. Coates, C. arridge, N. **André**, A. Rymer, G. Jones, A. Persoon, D. Gurnett, N. Krupp, D. Young, S. Krimigis, In flight calibration of the Cassini-Huygens CAPS Electron Spectrometer, *Planetary and Space Science*, 2009

(40) P. Schippers, N. **André**, M. Blanc, I. Dandouras, R. E. Johnson, A. J. Coates, and D. T. Young, Identification of Photoelectrons Energy Peaks in Saturn's Inner Neutral Torus, in press in *Journal of Geophysical Research*, 2009

(39) N. **André**, B. Foing, C. Cockell, Special issue with papers from the ESLAB 2008 Symposium on 'Cosmic Cataclysms and Life', *International Journal of Astrobiology*, Volume 8, Issue 3, p. 145-146, 2009

(38) A. Rymer, B. Mauk, T. Hill, N. **André**, D.G. Mitchell, C. Paranicas, D.T. Young, H.T. Smith, A.M. Persoon, J.D. Menietti, G.B. Hospodarsky, A.J. Coates, M.K. Dougherty, Cassini evidence for rapid interchange transport at Saturn, in press in *Planetary and Space Science*, 2009

(37) M. Blanc, M. Fujimoto, R. Pappalardo, S. Sasaki, L. Zelenyi, Y. Alibert, N. **André**, S. Atreya, R. Beebe, W. Benz, A. Coradini, A. Coustenis, V. Dehant, M. Dougherty, P. Drossart, O. Grasset, L. Gurvits, P. Hartogh, H. Hussmann, Y. Kasaba, M. Kivelson, K. Khurana, N. Krupp, P. Louarn, J. Lunine, M. McGrath, D. Mimoun, O. Moussis, J. Oberst, T. Okada, O. Prieto-Ballesteros, D. Prieur, P.

Regnier, M. Roos-Serote, J. Schubert, C. Sotin, T. Spilker, Y. Takahaschi, T. Takashima, F. Tosi, D. Turini, and T. Van Hoolst, LAPLACE, a mission to Europa and the Jupiter System for ESA's Cosmic Vision Programme, *Experimental Astronomy*, Volume 23, Issue 3, 849-892, 2009

(36) C. Jacquy, V. Génot, E. Budnik, R. Hitier, M. Bouchemit, M. Gangloff, A. Fedorov, B. Cecconi, **N. André**, B. Lavraud, C. Harvey, F. Deriot, D. Heulet, E. Pallier, E. Penou, and J.-L. Pinc con, AMDA, Automated Multi-Dataset Analysis : A web-based service provided by the CDP, *Astrophysics and Space Science Proceedings*, 2009

(35) F. Darrouzet, D. Gallagher, **N. André**, D. L. Carpenter, I. Dandouras, P. Decreau, J. De Keyser, R. Denton, J. Foster, J. Goldstein, M. B. Mldwin, B. W. Reinisch, B. Sandel, and J. Tu, Plasmaspheric Density Structures and Dynamics: Properties observed by the CLUSTER and IMAGE missions, *Space Science Reviews*, Volume 145, Issue 1-2, 55-106, 2009

(34) V. Pierrard, J. Goldstein, **N. André**, V. Jordanova, G. Kotova, J. F. Lemaire, M. Liemohn, and H. Matsui, Physics-based models of the plasmasphere, *Space Science Reviews*, 145, 1-2, 193-229, 2009

2008

(33) **N. André**, M. Blanc, S. Maurice, P. Schippers, E. Pallier, T. Gombosi, K. Hansen, D. Young, F. Crary, S. Bolton, E. Sittler, H. Smith, R. Johnson, R. Baragiola, A. Rymer, A. Coates, M. Dougherty, W. Kurth, D. Gurnett, S. Krimigis, D. Mitchell, N. Krupp, D. Hamilton, I. Dandouras, R. Srama, S. Kempf, H. Waite, L. Esposito, J. Clarke, Identification of Saturn's magnetospheric regions and associated plasma processes: Synopsis of Cassini observations during Orbit Insertion, *Reviews of Geophysics*, 46, Issue 4, RG4008, 2008

(32) **N. André** and K. M. Ferrière, Stratification-driven instabilities in a kinetic Io plasma torus with bi-kappa distribution functions, *Journal of Geophysical Research*, 113, doi:10.1029/2008JA013179, 2008

(31) J. L. Burch, J. Goldstein, P. Mokashi, W. S. Lewis, C. Paty, D. T. Young, A. J. Coates, M. K. Dougherty, and **N. André**, On the cause of Saturn's plasma periodicity, *Geophysical Research Letters* (**2.959**), 35, L14105, doi:10.1029/2008GL034951, 2008

(30) P. Schippers, M. Blanc, **N. André**, I. Dandouras, L. Gilbert, G. Lewis, N. Krupp, M. Thomsen, A. Coates, S. Krimigis, D. Young, and M. Dougherty, Multi-instrument analysis of electrons in Saturn's magnetosphere, *Journal of Geophysical Research* (**3.147**), 113, doi:10.1029/2008JA013098, 2008

(29) C. Arridge, **N. André**, K. Khurana, C. Bertucci, L. Gilbert, G. Lewis, A. Coates, and M. Dougherty, Thermal electron periodicities at 20 R_S in Saturn's magnetosphere, *Geophysical Research Letters*, 35, 15107, doi:10.1029/2008GL034132, 2008

(28) G. R. Lewis, **N. André**, C. S. Arridge, A. J. Coates, L. K. Gilbert, D. R. Linder, and A. M. Rymer, Derivation of density and temperature from the Cassini-Huygens CAPS Electron Spectrometer, *Planetary and Space Science*, 56, 901-912, 2008

(27) E. C. Sittler, **N. André**, M. Blanc, M. Burger, R. E. Johnson, A. Coates, A. Rymer, D. Reisenfeld, M. F. Thomsen, A. Persoon, M. Dougherty, H. Smith, R. Baragiola, R. E. Hartle, D. Chornay, M. D. Shappirio, D. Simpson, D. McComas, and D. T. Young, Ion and neutral sources and sinks within Saturn's inner magnetosphere: Cassini result, *Planetary and Space Science*, 54, 1, doi:10.1016/j.pss.2007.06.006,

2007

(26) P. Louarn, W. Kurth, D. Gurnett, G. Hospodarski, A. Persoon, B. Cecconi, A. Lecacheux, P. Zarka, P. Canu, A. Roux, H. Rucker, W. Farrel, M. Kaiser, **N. André**, C. Harvey, M. Blanc, Observations of similar radio signatures at Saturn and Jupiter: implications for the magnetospheric dynamics, *Geophysical Research Letters*, 34, L24S07, doi:10.1029/2007GL030368, 2007

(25) **N. André** and K. M. Ferrière, Comments on Vasyliunas' and Pontius' Studies of the effects of the planetary ionosphere and of the Coriolis force on the interchange instability, *Journal of Geophysical Research*, 112, A10203, doi:10.1029/2006JA011732, 2007

(24) J. L. Burch, J. Goldstein, W. S. Lewis, D. T. Young, A. J. Coates, M. K. Dougherty, and **N. André**, Tethys and Dione: Sources of outward flowing plasma in Saturn's magnetosphere, *Nature*, 447, 7146, doi:10.1038/nature05906, 2007

(23) **N. André**, A. Persoon, J. Goldstein, J. Burch, G. Lewis, A. Coates, A. Rymer, E. Sittler, M. Thomsen, W. Kurth, M. Dougherty, D. Gurnett, and D. Young, Magnetic signatures of plasma-depleted flux tubes in the inner magnetosphere of Saturn, *Geophysical Research Letters*, 34, L14108, doi:10.1029/2007GL030374, 2007

(22) C. S. Arridge, C. Russell, K. Khurana, N. Achilleos, **N. André**, A. Rymer, M. Dougherty, and A. Coates, The mass of Saturn's magnetodisc, *Geophysical Research Letters*, 34, 2007

(21) M. F. Thomsen, J. P. DiLorenzo, D. J. McComas, D. T. Young, F. J. Crary, D. Delapp, D. B. Reisenfeld, and **N. André**, Assessment of the magnetospheric contribution to the suprathermal ions in Saturn's foreshock, *Journal of Geophysical Research*, 112, 2007

(20) Rymer, A. M., B. H. Mauk, T. W. Hill, C. Paranicas, **N. André**, E. C. Sittler, D. G. Mitchell, H. T. Smith, R. E. Johnson, A. J. Coates, D. T. Young, S. J. Bolton, M. F. Thomsen, and M. K. Dougherty, Electron sources in Saturn's magnetosphere, *Journal of Geophysical Research*, 112, A02201, 2007

2006

(19) Clarke, K, **N. André**, D. J. Andrews, A. J. Coates, S. W. H. Cowley, M. K. Dougherty, H. J. McAndrews, J. D. Nichols, T. R. Robinson, and D. M. Wright, Cassini observations of planetary-period oscillations in Saturn's magnetopause, *Geophysical Research Letters*, 33, L23104, 2006

(18) F. M. Neubauer, H. Backes, M. Dougherty, A. Wennmacher, C. Russell, A. Coates, D. Young, N. Achilleos, **N. André**, C. Arridge, C. Bertucci, G. Jones, K. Khurana, T. Knetter, A. Law, G. Lewis, and J. Saur, Titan's magnetospheric interaction observed by the Cassini Magnetometer experiment: Flybys TA, TB, T3, *Journal of Geophysical Research*, 111, A10220, 2006

(17) R. Hartle, E. Sittler, F. Neubauer, R. Johnson, H. Smith, F. Crary, D. McComas, D. Young, A. Coates, D. Simpson, S. Bolton, D. Reisenfeld, K. Szego, J. Berthelier, A. Rymer, J. Vilppola, J. Steinberg, **N. André**, Initial interpretation of Titan plasma interaction as observed by the Cassini Plasma Spectrometer: Comparison with Voyager 1, *Planetary and Space Science*, 54, 2006

(16) E. Sittler, M. Thomsen, D. Chornay, M. Shappirio, D. Simpson, R. Johnson, H. Smith, A. Coates, A. Rymer, F. Crary, D. McComas, D. Young, D. Reisenfeld, M. Dougherty, **N. André**, J. Connerney, and J. Richardson, Initial results on Saturn's inner plasmasphere as observed by Cassini: Comparison with Voyager, *Planetary and Space Science*, 54, 1197-1210, 2006

(15) R. Hartle, E. Sittler, F. Neubauer, R. Johnson, H. Smith, F. Crary, D. McComas, D. Young, A. Coates, D. Simpson, S. Bolton, D. Reisenfeld, K. Szego, J. Berthelier, A. Rymer, J. Vilppola, J. Steinberg, and **N. André**, Preliminary interpretation of Titan plasma interaction as observed by the the Cassini Plasma Spectrometer: Comparison with Voyager 1, *Geophysical Research Letters*, 33, L08201, 2006

(14) **N. André** and J. Lemaire, Convective instabilities in the plasmasphere, *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, 68, 213-227, 2006

2005

(13) Ferrière, K.M. and **N. André**, Low-frequency waves and instabilities in stratified, gyrotropic plasmas with arbitrary distribution functions, *Journal of Geophysical Research*, 110, A12201, 2005

(12) **N. André**, M. Dougherty, C. Russell, J. Leisner, and K. Khurana, Dynamics of the Saturnian inner magnetosphere: First inferences from the Cassini magnetometers about small-scale plasma transport in the magnetosphere, *Geophysical Research Letters*, 32, L14S06, 2005

(11) T. W. Hill, A. M. Rymer, J. L. Burch, F. J. Crary, D. T. Young, M. F. Thomsen, D. Delapp, **N. André**, A. J. Coates, and G. R. Lewis, Evidence for rotationally-driven plasma transport in Saturn's magnetosphere, *Geophysical Research Letters*, 32, L14S10, 2005

(10) J. L. Burch, J. Goldstein, T. W. Hill, D. T. Young, F. J. Crary, A. J. Coates, **N. André**, W. S. Kurth, and E. C. Sittler, Properties of local plasma injections in Saturn's magnetosphere, *Geophysical Research Letters*, 32, L14S02, 2005

(9) J. S. Leisner, C. T. Russell, K. K. Khurana, M. K. Dougherty, and **N. André**, Warm flux tubes in the E-ring plasma torus: Initial Cassini magnetometer observations, *Geophysical Research Letters*, 32, L14S08, 2005

(8) E. C. Sittler Jr., M. Thomsen, D. Chornay, M. Shappirio, D. Simpson, R. Johnson, H. Smith, A. Coates, A. Rymer, F. Crary, D. McComas, D. Young, D. Reisenfeld, M. Dougherty, **N. André**, J. Connerney, and J. Richardson, Preliminary results on Saturn's inner plasmasphere as observed by Cassini: Comparison with Voyager, *Geophysical Research Letters*, 32, L14S07, 2005

(7) K. Szego, Z. Bebesi, G. Erdos, L. Foldy, F. Crary, D. McComas, D. Young, S. Bolton, A. Coates, A. Rymer, J. Bethelier, R. Hartle, E. Sittler, D. Reisenfeld, R. Johnson, H. Smith, T. Hill, J. Vippola, J. Steinberg, and **N. André**, The global plasma environment of Titan as observed by Cassini Plasma Spectrometer during the first two close encounters with Titan, *Geophysical Research Letters*, 32, L20S05, 2005

(6) H. Backles, F. Neubauer, M. Dougherty, N. Achilleos, **N. André**, C. Bertucci, G. Jones, K. Khurana, C. Russell, and A. Wennmacher, Titan's magnetic field signature during the TA encounter of Cassini, *Science*, 308, 5724, 992, 2005

(5) M. K. Dougherty, N. Achilleos, **N. André**, C. Arridge, A. Balogh, C. Bertucci, M. Burton, S. Cowley, G. Erdos, G. Giampieri, K.-H. Glassmeier, K. Khurana, J. Leisner, F. Neubauer, C. Russell, E. Smith, D. Southwood, B. Tsurutani, Cassini magnetometer observations during Saturn orbit insertion, *Science*, 307, 5713, 1266, 2005

2004

(4) **N. André** and K. M. Ferrière, Low-frequency waves and instabilities in stratified, gyrotropic, multicomponent plasmas: Theory and application to the plasma transport in the Io torus, *Journal of Geophysical Research*, 109, A12225, 1-21, 2004

2003

(3) K. M. Ferrière and **N. André**, A mixed magnetohydrodynamic-kinetic theory of low-frequency waves and instabilities in stratified, gyrotropic, two-component plasmas, *Journal of Geophysical Research*, 108, SMP 24, 1-21, 2003

2002

(2) K. M. Ferrière and **N. André**, A mixed magnetohydrodynamic-kinetic theory of low-frequency waves and instabilities in homogeneous, gyrotropic plasmas, *Journal of Geophysical Research*, 107, SMP 7, 1-17, 2002

(1) **N. André**, G. Erdos, M. K. Dougherty, Overview of mirror mode fluctuations in the jovian dusk magnetosheath: Cassini magnetometer observations, *Geophysical Research Letters*, 29, 20, 2002